

VIAȚA ȘI PERSONALITATEA UNEI DESCÂNTĂTOARE OARBE DIN NORDUL BASARABIEI: CAZUL SOFIEI COJOCARI DIN SATUL SCĂIENI, RAIONUL DONDUȘENI (ASPECTE ISTORICE, MEDICALE, PSIHOLOGICE ȘI ETNOCULTURALE)

The Life and Personality of a Blind Enchantress from Northern Bessarabia: the case of Sofia Cojocari from the village of Scăieni, Dondușeni district (historical, medical, psychological and ethnocultural aspects)

Valentin ARAPU

Doctor în istorie

Institutul Patrimoniului Cultural

Email: valarapu@gmail.com

Summary. The case of Sofia Cojocari's enchantress from the village of Scăieni, Dondușeni district is unique in its memorial, historical, medical, psychological and ethnocultural value. At the age of only a few months, little Sofia lost her sight as a result of a serious medical error. She lived a life deprived of the usual joys of childhood, maturing too early because of the suffering caused by the illness. Despite all the difficulties, „Larie's Andrei's Sofia” has tried to make a living on her own, working on the neighbours and in small workshops for blind people. In the meantime, she learned by hearsay to be an enchantress, offering this therapy to all who came to her. She had a special affection and love for the children she charmed with great kindness and tenderness. The villagers treated her with empathy and gentleness, each helping her with what they could.

Key words: Sofia Cojocari, blind enchantress, sightless, oral history, memoir.

Argument. O imagine aparte de descântătoare este legată de persoane bolnave, cu o anumită maladie sau handicap fizic care în anumite împrejurimi au ales sau au fost nevoite să practice acest meșteșug. Nuanțez că aceste boli sau handicapuri fizice nu erau neapărat moștenite pe cale ereditară, unele dintre ele fiind cauzate de lipsa serviciilor medicale și de persistența unor percepții eronate în cadrul populației privind tratamentul unor maladii. De o sensibilitate aparte erau femeile descântătoare care orbise pe parcursul vieții. În satul Cornova era atestată ca descântătoare „Chioara asta lu Filimon, Ruxanda” care știa să descante „de judecată”¹. Deși oamenii în sate erau destul de toleranți față de persoanele cu un anumit handicap fizic, totuși anumite etichetări mai blânde, mai îngăduitoare, mai compătimitoare cum ar fi *orb / oarbă, nevăzător / nevăzătoare*, se vor încetățeni în mediul lingvistic ceva mai târziu².

Prezentul articol este elaborat în baza metodologiei istoriei orale, având-o în centrul investigației pe descântătoarea nevăzătoare Sofia Cojocari (1925–1992) [Foto 1]. În rezultatul documentării de teren au fost realizate interviuri cu câțiva locuitori ai satului Scăieni, raionul Dondușeni, cele mai relevante fiind mărturiile expuse de Ion Rusu (a.n. 1929)³ [Foto

¹ Ștefania Cristescu, *Descântatul în Cornova-Basarabia*, Volum editat, introducere și note de Sanda Golopenția, Ediția a doua revăzută și adăugită, București, Paideia: 2003, p. 101.

² Luiza Seche, Irina Preda, *Dicționar de sinonime*, Chișinău: Litera Internațional (Combinatul Poli-grafic), 2004, pp. 142, 617.

³ Valentin Arapu, *Scara vieții. Vera și Ion Rusu (s. Scăieni, r-nul Dondușeni)*, în: Lidia Pădureac (ed.), *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-*

2], Larisa Cotorcea (a.n. 1954) [Foto 3] și Maria Rusu (a.n. 1955) [Foto 4], ultima fiind nepoată, pe linia mamei, a Sofiei Cojocari: „Sofia Cojocari era soră cu mama mea Liuba (născută pe 2 martie 1927, decedată la 14 ianuarie 2003), era sora cea mai mare. Sofia era născută în anul 1925, pe data de 14 august și a decedat pe 7 octombrie 1992”. Relevant este faptul că Maria Rusu (Racu) are studii medicale, parcurgând următorul itinerariu profesional: A absolvit 9 clase în școala medie din satul Scăieni. Și-a continuat studiile la Colegiul de Medicină din orașul Tiraspol (1971–1975). După absolvirea colegiului, în anul 1975 s-a angajat la Spitalul raional din satul Tîrnova, r-nul Dondușeni. A lucrat timp de patru ani în calitate de soră medicală de proceduri, în Secția pentru copii. Ulterior, timp de douăzeci de ani a lucrat ca soră medicală de tură în Secția de Terapie. Peste un timp spitalul a fost închis [Foto 5 și 6], mulți specialiști fiind transferați în or. Dondușeni. Maria Rusu și-a continuat activitatea în calitate de soră medicală în cadrul Oficiului Medicilor de Familie Tîrnova unde lucrează și astăzi.

Foto 1. Sofia Cojocari la spitalul din s. Dîngeni. Fotografie din albumul familial al Mariei Russu.

Foto 2. Ion Rusu. Fotografie de Valentin Arapu (19 aprilie 2023).

Foto 3. Larisa Cotorcea. Fotografie de Valentin Arapu (9 mai 2015).

Foto 4. Maria Rusu la locul de muncă. Fotografie de Valentin Arapu (18 aprilie 2023)

Pe dimensiunea structurării, articolul este alcătuit dintr-un studiu de caz și interviul cu profunde valențe memorialistice, etnoculturale și psihologice.

I. STUDIU DE CAZ: „O femeie blândă la suflet”. În satul Scăienii-de-Sus din județul Soroca, actualmente satul Scăieni din raionul Dondușeni⁴, a descântat o perioadă lungă de timp Sofia Cojocari, numită de săteni „Sofia lui Andrei a lui Larie” (1925–1992), fiica lui Andrei (Ilarionovici) și Vera Cojocari. Părinții au numit-o Sofia, predestinându-i în mod intuitiv pe dimensiunea onomastică, de a fi o fire marcată de înțelepciune. Grecii antici au folosit numele Sofia „pentru a o desemna pe zeița înțelepciunii”⁵. În antroponomie Sofia este un „nume devoțional și augural de origine greacă, atestat mai des în epoca creștină, for-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova, Vol. III, Tom II, Chișinău: Tipografia Balacron, 2017, p. 173-208; Idem, „Scara vieții” unui fiu de primar român deportat împreună cu familia în Siberia: Cazul lui Ion Rusu (s. Scăieni, r-nul Dondușeni), în: Valentin Arapu, Anatol Petrencu, Corneliu Ciucanu (ed.), *In Memoriam Gheorghe Palade (1950–2016)*, Chișinău: Bons Offices, 2018, p. 479-488.

⁴ Valentin Arapu, Snejana Racu, *Originea toponimelor în contextul istoriei locale: Cazul satului Scăieni din raionul Dondușeni (aspecte istorice și etnoculturale)*, în: Conferința științifică națională „Abordări psiho-pedagogice, lingvisticoliterare, istorice și didactice în științele educației”, 21 decembrie 2022 / ediție îngrijită de Liliana Grosu. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (Centrografic), 2023, p. 227-237.

⁵ Constantin Ionescu, *Dicționar de onomastică*, Ediția a II-a, București: Editura Elion, 2008, p. 351.

Foto 5 și 6. Două clădiri ale fostului Spital din s. Târnova, r-nul Dondușeni. Fotografie de Valentin Arapu (18 aprilie 2023)

mat de la substantivul grecesc *sóphia*”, adică înțelepciune. Conform legendei, Sfânta Sofia „a suferit martiriul împreună cu cele trei fiice ale ei numite *Credința, Speranța și Mila*, în limba greacă ele numindu-se *Pistis, Agapis și Elpis*. Cele trei fiice simbolizează „trei valori fundamentale ale creștinismului, personificate și folosite ca nume de persoană”⁶. În lumea creștină prenumele Sofia are semnificația de „înțelepciune divină” care reprezintă și „unul dintre cele șapte atribute ale Duhului Sfânt”. În spațiul românesc au fost și sunt în continuare răspândite formele Sofica, Sofița, Soficiuța, Fica, Fița, Sohia, Sosia și Zosia⁷. În satul Scăieni au fost răspândite în trecut formele Sofinca, Sofica, Sofița și Soflica⁸.

În consemnarea sa memorialistică Larisa Cotorcea relevă că „Sofia Cojocari avea mulți frați și surori: Gheorghe, Vladimir, Nică, Liuba, Anica, și a avut vreo două surori moarte, au fost de tot nouă copii și dintre toți descânta doar Sofia”. S-a născut sănătoasă, „cu vedere, la copiii mici apăreau un fel de *uldori*⁹, trebuiau spălați, dar au luat..., ce lea venit în minte? I-au picurat în ochi cu spirt și i-au ars vederea”¹⁰. Și ea de mică nu a văzut nimic. Nu a învățat la școală. Când crescuse a învățat din auzite, cânta frumos, tare frumos colinda. Când se maturizase a rămas singură în casa [aflată peste drum], fiind oarbă curătea cartofi pe *achipuite*¹¹, era o curățenie exemplară la dânsa în casă, umbla în genunchi, cu *peticuța* mătura pe jos, ea spăla blidele, făcea toate celea, și focul aprindea, tot ea făcea. Își făcea mâncare,

⁶ Laura Spăriosu, *Etimologia numelor de persoană la românii din Banatul central și de sud*, Novi Sad: Filozovski Facultet, 2017, p. 157, 159.

⁷ Maria Cosniceanu, *Dicționar de prenume*, Chișinău: Î.E.P. Știința (Combinatul Poligrafic), 2006, p. 111; Idem, *Dicționar de prenume*, Chișinău: Î.E.P. Știința (Combinatul Poligrafic), 2010, p. 111.

⁸ De exemplu, Sofia Croitoru (1921–1991) căsătorită cu Ștefan Popovici (1920–1995) era cunoscută în sat cu o formă mai rară a prenumelui, cea de Soflica.

⁹ *Urdori* – secreții de culoare gălbuie care se depun pe marginea pleoapelor. Ele apăreau și în cazul conjunctivitei purulente, ca manifestare secundară a simptomatologiei rujeolei.

¹⁰ În medicina populară existau astfel de percepții de tratare a rujeolei. Astfel, bolnavilor de cori „li se dă horilcă verde (vinars nefiert)”, să „bea borș sau vin”, „să bea rachiu”. Pentru boala la copii se „spală faguri de miere, se storc și mustul cela se dă la copii ca să iasă corii”. Copilul bolnav de cori trebuia păzit de „mâncări acre, sărate și chipărate”. Copiii bolnavi de pojar se „înbărburează” adică „se ung cu miere în frunte și pe obraji dându-li-se să mănânce turtițe înflorate” unse cu miere (George Bujoreanu, *Boli, leacuri și plante de leac cunoscute de țărâniea română*, Sibiu: Editura Asociațiunii „Astra”, 1936, p. 58, 76).

¹¹ De la verbul *a achipui* – formă populară cu sensul de *a pipăi, a atinge ușor cu degetele* obiecte sau persoane.

curăța cartofi, făcea cartofi cu coajă, pune pe foc, *achipuia* pe jos ca să nu *chice* jărăticul, uneori își lua căldarea și se ducea la fântână, aici peste drum, așa cum putea sărmana, așa se ducea... Așa tot pe *achipuite* făcea. Aici s-a născut și aici a trăit [mulți ani], trecea drumul încetșor, înainte de asta, asculta foarte atent după care trecea și venea la noi, ne duceam și noi la ea, îi duceam câte ceva, coceam, îi duceam mâncare. Ea ne ajuta la înșirat la tutun, ne ajuta la *păpușat* la tutun, pe [fiul meu] Oleg, când era mititel, îl căuta, îl schimba, îi cânta. Când trebuia să plec pentru câteva ore îl lăsam în pătuc în grija Tanti Sofiei, îi lăsam hăinuțe de schimb și ea îl dădăcea, așa pe auzite, pe *achipuite*. La fel avea grijă și de nepoțelul Valentin pe care-l ținea în preajma sa, comunicând în permanență și cântându-le ambilor copii. La înșirat la tutun lucra până noaptea la orele douăsprezece și cânta de se răsună pe partea aceasta de sat. Pe urmă a devenit neputincioasă, avea auzul foarte bun, și a luat-o sora ei Liuba, și a dus-o la Casa de bătrâni în satul Dondușeni, a lucrat acolo, împlotea fire electrice. Pe urmă s-a îmbolnăvit, ducă-se pe pustii..., avea cancer, din aceea ea și a murit. Nu s-a căsătorit deoarece a fost nevăzătoare, ea așa s-a descurcat. Nu mergea nici la biserică. Descânta de *deochi*, de *spăriet*, de *nejit*¹². Descânta oameni și animale”. Tanti Sofia „era o femeie înaltă, bălaie la față, o femeie blândă la suflet, se spăla singurică sărmana, [avea o ținută] dreaptă, mergea dreaptă. Avea părul lung și, în ultima vreme, cărunț. Se îmbrăca normal, ca toți. Avea ținere de minte, era femeie deșteaptă, *grăie*, spune... Dacă a dat peste așa păcate, ce să-i faci... Trăia din ajutorul rudelor, a surorii Liuba, a tatălui ei”. Pentru descântat o mulțumeau „care și cum, care de mâncare, care o copeică, fiecare dacă o vedea că este într-o astfel de situație o mulțumea. Atunci mahalaua era mai bogată [mai populată], [mai mulți oameni] veneau la ea, ea se ducea [la mai mulți vecini]. Pe urmă îi da-se grupă de invaliditate. A trăit sărmana din ce a putut și cum a putut. Se ducea și la piață. Lucra prin apropiere de casă, ce putea făcea locului, mergea și la curățit la păpușoi, îi ajuta pe toți. Față de ea oamenii din sat se atârnavu tare bine, o căinau, o stimau, cum să nu stimezi așa un om? Cu așa durere?”¹³.

Și parcă nu era destul cât a îndurat de pe urma faptului că era oarbă, Sofia Cojocari în ultimii ani ai vieții a suferit de o altă maladie năprasnică, de cancer, fiind în cele din urmă răpusă de această boală necruțătoare.

Este greu de imaginat prin câte suferințe a trecut această femeie, rămasă oarbă doar la câteva luni de viață împlinite. A trăit doar pe *achipuite*, palpând obiectele din jurul său, atingând cu vârful degetelor chipul oamenilor apropiați și, din când în când, mângâindu-i pe creștet pe copiii pe care-i descânta sau chiar îi dădăcea. Întreaga sa viață constituie o tragedie care s-a desfășurat sub ochii rudelor și a consătenilor care se atârnavu față de ea cu multă dragoste, tandrețe, compasiune, empatie, ajutând-o fiecare cum putea. Din cauza orbeții nu a avut posibilitate să meargă la școală. În perioada ei de tinerețe și de maturitate instituțiile statului sovietic erau ca și inexistente când era vorba de oamenii nevăzători, lipsind cu desăvârșire mecanisme viabile în asistarea acestei categorii de bolnavi¹⁴. Puținele acțiuni de

¹² *Nejit* sau *năjit* „se numește o bubă rea” (S. Fl. Marian, *Descânțetece poporane române*, Suceava: Tipografia lui R. Eckhardt în Cernăuți, 1886, p. 158).

¹³ Cules de la Larisa Cotorcea (a.n. 1954), contabil, actualmente pensionară. Interviu realizat cu de către Valentin Arapu în data de 30 octombrie 2022 în satul Scăieni, raionul Dondușeni.

¹⁴ În perioada sovietică era propagat conceptul conform căruia oamenii nevăzători trebuiau să locuiască într-un singur loc, într-un fel de „paradis pentru orbi”. Cu trecerea timpului s-a dovedit că o astfel de politică față de oamenii nevăzători a fost totalmente eronată și chiar păgubitoare pentru această categorie de populație. De exemplu, în anii '70 ai secolului al XX-lea, satul Rusinovo din regiunea Kaluga a fost numit „țara orbilor” deoarece aici erau aduși nevăzători din toate colțurile URSS. Planurile autorităților sovietice prevedeau construirea unui oraș populat doar cu oameni ne-

ajutorare se datorează unor persoane receptive la durerea celuilalt, relevante fiind exemplele contabilului colhozului din satul Scăieni Ilie Concescu și a medicului-șef a spitalului din satul Dîngeni Nina Vasilevna Dargașevici¹⁵.

Trăsăturile personalității Sofiei Cojocari sunt marcate de specificul epocii în care a trăit, în special de acea lume a satului basarabean în care valorile generale ale umanității erau omniprezente, fiind amplificate atunci când cineva din comunitate suferea o nenorocire. Totodată, boala sa irecuperabilă a lipsit-o de posibilitatea de a duce o viață obișnuită, de ași crea o familie, de a naște și crește copii, de a cununa cupluri tinere și a deveni bunică cu trecerea anilor. Membrii familiei o consolau în acest sens, Sofia Cojocari regăsindu-se printre nanele care-și botezau finuții și finuțele printre care este și nepoata Maria Rusu care poartă cu grijă amintirea Nanei sale Sofia. Tot în cadrul familiei frații și surorile mai mici i se adresau respectuos cu titulatura de Lele Sofia sau Leliță Sofia.

În consemnările memorialistice ale Mariei Rusu este specificat faptul că Sofia Cojocari cunoștea bine limba română și doar înțelegea câte ceva în rusă, dar nu o vorbea. Această nuanță este relevantă prin politica de rusificare promovată de autoritățile sovietice. În orașul Bender a funcționat școală-internat specializată în acordarea unor servicii specializate persoanelor cu deficiențe de auz¹⁶ și două întreprinderi la care erau angajate persoane cu vederea slabă și totalmente nevăzătoare¹⁷. Dar, toate aceste instituții își ofereau serviciile doar în limba rusă, astfel, elevii din internat, chiar dacă proveneau din familii de moldoveni, erau învățați să vorbească, să citească după mișcarea buzelor în exclusivitate în baza unei metodologii speciale aplicate față de vorbitorii limbii ruse. La fel era și situația lingvistică de la cele două întreprinderi în care erau angajați slab văzătorii și nevăzătorii. În acest context nu este deloc întâmplător faptul că Sofia Cojocari, plecând să se angajeze la muncă în orașul Bender, la o întreprindere destinată pentru nevăzători, nu s-a integrat, întorcându-se peste o perioadă scurtă de timp în localitatea ei de baștină. Anume bariera lingvistică și mediul ruso-lingv din acest oraș intens rusificat, au determinat-o în mare parte de Sofia Cojocari să revină acasă.

văzători, dar, în realitate a fost construită o singură fabrică și câteva blocuri de locuit cu cinci etaje. În realitate „paradisul pentru orbi” s-a transformat într-un „infern al vieții lor în comun” (*Город слепых. Как живет город, который его жители никогда не видели*, 2017. [online] <https://www.currenttime.tv/a/city-of-blind/28427500.html> (consultat 30.07.2023).

¹⁵ Spitalul din satul Dîngeni, județul Soroca are o istorie veche, primele informații despre acordarea asistenței medicale datând cu anul 1885. În anul 1934 în spital activa o doctoriță, o moașă, „o oficianță sanitară și un agent sanitar”. Medicul-șef Nina Dargașevici a gestionat timp de 32 de ani treburile spitalului (1959–1991). Născută Lăcusta în anul 1933, Nina Gardașevici era originară din satul Bîrlădeni. În anul 1957 a absolvit Institutul de medicină din Chișinău, având specialitatea de medic terapeut. În același an a fost repartizată pentru angajare la spitalul din Dîngeni. Cu trecerea anilor Nina Gardașevici a fost apreciată cu mai multe distincții și însemne onorifice (Ilie Chiriță, *Despre satul Dângenii – Soroca*, in: Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie și geografie a Moldovei dintre Prut și Nistru, sub conducerea d-lor T.G. Bulat și C.N. Tomescu, Chișinău: Tipografia „Tiparul moldovenesc”, 1934, p. 189; Ion Mereuță, *Gurie Coșciug, chirurg oncolog. In memoriam*, in: Revista științifico-practică „Info-Med”, 2013, nr. 1(21), p. 46-48.

¹⁶ La 23 februarie 1976 a fost deschisă Școala-internat experimentală pentru copiii cu auzul slab și acei care au pierdut auzul la o perioadă mai tardivă. Instituția activa sub tutela Institutului de defectologie cu sediul în Moscova (*Бендерская школа-интернат III, IV, VII видов*. [online] <https://skoshi.ucoz.ru/index/history/0-27> (consultat 17.07.2023).

¹⁷ La cele două întreprinderi (УПП «Рассвет» и «УПП «Маяк») munceau câteva sute de persoane slab văzătoare și nevăzătoare, producând clește pentru rufe, prelungitoare electrice, căpăcele pentru borcane, transformatoare pentru strunguri și pentru utilaje medicale etc. (*Жизнь людей с белой тростью*. [online] <https://bendery-ga.org/grv73.html> (consultat 17.07.2023).

În pofida faptului că nu vedea, Sofia Cojocari a preluat meșteșugul descântatului de la câteva femei din sat. Din confesiunea memorialistică reiese că a fost influențată în acest sens de către Olga Cotorcea (Banuh) [1909–1999], numită de săteni Baba Olea. Unele practici ale descântatului le-a deprins de la Eudochia Cotorcea (Gribincea) [189?–1976], cunoscută în sat ca Baba Dochîța și care trăia peste drum de casa Sofiei Cojocari. Semnificativ este faptul că atât Olga Banuh cât și Eudochia Gribincea proveneau din satul Gașpar, având astfel și origini ucrainene deoarece satul avea o populație mixtă alcătuită din moldoveni și ucraineni. Din sursele orale ale locului am sesizat o tendință interesantă a ofierii căsătoriilor mixte dintre tineri moldoveni din satul Scăieni cu fete ucrainence (sau din familii mixte) din satul Gașpar. Chiar și bunica Sofiei Cojocari, care a încercat să o trateze de pojar, era la fel de origine ucraineană.

Cel mai sensibil și dureros moment din viața Sofiei Cojocari este legat de tratamentul totalmente eronat al rujeolei sau pojarului¹⁸ de care suferea micuța. Rujeola la copii se manifestă cu un șir de complicații, inclusiv cu conjunctivită purulentă¹⁹. Este greu de stabilit din ce considerente bunica Sofiei a recurs la un tratament nociv, picurându-i soluție de spirit în ochii afectați de conjunctivită. Cu certitudine, a făcut-o din necunoaștere sau, după cum consideră unii localnici, din greșeală²⁰. La mijloc ar putea fi unele superstiții și prejudecăți păgubitoare determinate de starea precară în care se afla medicina și asistența medicală în satele de atunci. Cu regret, dar astfel de cazuri care în limbajul contemporan sunt calificate ca malpraxis, nu erau atât de rare în trecut.

De exemplu, în același sat în anii copilăriei, Ion Rusu s-a îmbolnăvit, fiindu-i inflamată o ureche. Băiatul a fost dus la o descântătoare locală care după ce i-a șoptit ceva la ureche a forțat locul cu pricina prin apăsare după care buboiul s-a spart, dar micuțul Ion a rămas surd de o ureche pentru tot restul vieții sale: „Am fost la Baba lui Moș Andron, ea descânta, nu erau medici și oamenii trăiau așa cu descânțete. Îmi aduc aminte ce pățesc eu, mi-aduc aminte de baba ceea. Pe când eram un puști, prin anul 1941, 1942, am avut în urechea dreaptă o bubă, mă frigea. Era Baba Palaghia și a luat o *peticuță* de cea care se vopseau ouăle roșii. Mama le spunea hojma la surori să strângă *peticuța* asta că-i de leac. Baba Palaghia a venit la noi și a cerut anume de acea *peticuță*. Și s-a dat ea aproape acolo, a început a descânta și când mă trăgea de ureche și când o plesnit în ureche! Ferească Dumnezeu ce răcneam, așa durere era! Și așa a curs la răutate de acolo... Din 1942 această ureche nu mai lucrează. M-am adresat pe la medici și mi-au spus că urechea n-o să mai lucreze. Aud numai cu urechea stângă, dar și ea cu trecerea anilor nu prea aude”. Referindu-se la cazul Sofiei Cojocari, Ion Rusu relevă următoarele: „O țin minte pe Sofia lui Andrii Larievici, ea a cumpărat și casa de la noi, casa lui socru-meu, cu vreo trei mii de ruble. Sărmana, nu știu ce o pățit, i-au pus în ochi și i-o luat vederile că înainte cu fel de fel de chițișuri de aiestea [îi tratau] și rămâneau oamenii calici, unii se lecuiau, da alții rămâneau calici”²¹.

¹⁸ Cori – pojar, vărsat (Enea Hodoș, *Mic dicționar pentru școale și particulari*, Ediția I, Sibiu: Editura Arhidiecezană, 1929, p. 71).

¹⁹ La copiii de până la 6 luni rujeola reprezintă aspecte atipice, evoluând frecvent cu „complicații bacteriene severe și cu o letalitate sporită” (*Boli infecțioase la copii*, Chișinău: S.n. (Î.S.F.E.-P „Tipografia Centrală”), 2012, p. 32-33; А.П. Казанцев, В.С. Матковский, *Справочник по инфекционным болезням*, Москва: «Медицина», 1979, p. 83).

²⁰ Tanti Sofia „mititică când era [bunica ei] i-o picurat nu știu ce picături în ochi și o încurcat, în loc de picăturile celea care trebuia să-i picure, o încurcat alt șipușor și i-o ars lumina la ochi și o fost oarbă toată viața ei” (Cules de la Gheorghe Popovici, (a. n. 1952) agronom, actualmente pensionar. Interviu realizat de Valentin Arapu în data de 23 aprilie 2023 în satul Scăieni, raionul Donușeni).

²¹ Cules de la Ion Rusu (a. n. 1929), electrician, mecanizator, fost deportat, actualmente pensionar.

II. INTERVIUL²². Familie numeroasă: „Sofia Cojocari provenea dintr-o familie numeroasă, după câte mama ne povestea, da și dumneaei ne povestea multe. Au fost 12 frați în familie, toți de la o mamă. Pe urmă mama, în 1947, după război, când era foamea, mama a decedat și bunelul s-a recăsătorit cu a doua soție și de la a doua soție încă s-au născut două surori. Și în total ei au fost 14, da din *trânșii* mulți au decedat. Au decedat și pe vremea foametei, și după aceea. Până la urmă au rămas în viață șase copii de la prima soție. Din spusele mătușii am înțeles că au decedat de tineri, că aveau zece sau doisprezece ani, erau timpurile grele și cu mâncarea le era problematic în familie. Am înțeles că se îmbolnăveau și dacă nu era medicina dezvoltată la nivel, și nu era prin apropiere prin sat și nu aveau nici surse ca să-i ducă mai departe. Erau medici la Cernăuți și la Iampoli în Ucraina, nu era graniță ca amu cu vamă și se puteau duce liber. Și dacă nu aveau cu ce-i duce la spital, îi tratau acasă cu remedii populare. Dacă era imunitatea bună și organismul se lupta și învingea boala, se ridica. Dacă nu, au decedat și până la urmă au rămas în viață șase copii. Au supraviețuit fratele Gheorghe (a.n. 1933), fratele Vladimir, este în viață, locuiește în or. Dondușeni, al treilea frate și cel mai mic copil a fost Ion, a decedat cu doi ani în urmă, în anul 2021. Din surori, sora Sofia a fost cea mai mare, urmând mama, cea de-a doua soră, urmând Ana și Olga. Ele au fost patru surori, dar Olga a murit la vârstă tânără. Olga era fată mare și s-a îmbolnăvit și nu i s-a acordat ajutorul cuvenit și organismul a cedat și a murit. Avea doar 18 sau 19 ani... Părinții mamei, bunelul Andrei Cojocari și bunica Vera, prima bunică. A doua bunică, când bunelul s-a recăsătorit, se numea Natalia”.

Boala pojarului: „În copilărie Sofia a fost bolnavă de *cori* (rujeolă sau pojar), acum știm tare bine ce boală este aceasta, dar atunci nu era medic în sat și s-a apucat bunica ei de pe tată s-o trateze. Ea mi-a povestit că bunica era ucraineancă și ea a hotărât s-o trateze pentru că i-o dat complicații la ochi și i-a picurat spirt, spirt natural de 96 de grade, în ochi. I se înroșise ochii și socoteau că-i crește ceva adăugător. Și s-a apucat să-i picure spirt ca să-i trateze ochii. Și de la spirt i-a ars vederea, complet i-a ars globul ocular și era numai gaura și pleoapa, n-a văzut defel de la vârsta de șase luni de zile. Sofia avea șase luni când i s-a întâmplat asta. Era micuță... Eu o întrebam: - *Mata știi ce culoare are soarele, cum e el?* – *Nu știi, nimic nu țin minte, numai știu când e soare parcă mi-apare oleacă mai luminos.* Din cauza bolii Nana Sofia nu a mers nici la școală”.

Sofia lui Andrei a lui Larie: „În sat oamenii o numeau Sofia lui Moș Andrei. Pe tata lui bunelul îl chema Ilarion, în documente așa era scris: Andrei Ilarion. Și lumea îi zicea: *la Sofia lui Andrei a lui Larie*. O știa tot satul pentru că ea unica era în sat”.

Simțul dezvoltat: „La dânsa era simțul foarte bine dezvoltat, ea după simț pregătea mâncare și după miros știa când ceapa-i gata, simțul era tare dezvoltat la dânsa. Și avea auz muzical foarte bun, cânta noaptea pentru că ea dacă nu vedea, pentru dânsa era totuna. Ea zicea: - *Ori noaptea, ori ziua, pentru mine-i totuna*. Erau vremurile celea grele, după război, fiecare avea pământ aparte și trebuia de pe pământul acela să menții tot bugetul familial, să hrănească adică copiii, surorile, părinții. Ei strângeau pâine și aveau râșniță și ea la râșniță râșnea și ziua și noaptea făină ca să le coacă, să-i hrănească pe toți frații, surorile, toată familia. Casa lor, casa părintească, se afla peste drum de casa lui Timofte și Anica Cotorcea” (Foto 7).

Interviu realizat de Valentin Arapu și Alexei Șargu în data de 19 aprilie 2023 în satul Scăieni, r-nul Dondușeni.

²² Cules de la Maria Rusu (Racu) [a. n. 1955]. Interviu realizat de Valentin Arapu în data de 14 aprilie 2023, în incinta Oficiului Medicilor de Familie Tîrnova, r-nul Dondușeni.

Foto 7. Casa în care a trăit Sofia Cojocari. Fotografie de Valentin Arapu (23 aprilie 2023)

Sursă de existență: „Prin anii șaiszeci și ceva, aproape de anii șaptezeci, Sofia nu avea surse de existență, mama murise și murise și a doua mamă și altă sursă de existență ea nu avea. N-avea pensie, n-avea nimic, doar cât o ajutau frații și surorile. Permanent îi duceam mâncare, mama făcea mâncare și-mi punea acolo într-o străchinuță, în ce era și mă trimitea: - *Du-te la Nana Sofia și-i du mâncare.* Și a auzit ea vorbind prin cineva că pentru persoanele acestea fără vedere s-a deschis un loc de lucru la Bender. Și ea atât de mult o ruga pe mama: - *Poate știi cu cine să ne legăm, cine să mă ajute?! Vreau și eu să mă duc la lucru, să am banul meu, să am sursa mea de existență.* Pe atunci se vorbea în colhoz că oamenii care lucrează vor ajunge la o vârstă oarecare și vor avea pensie. Și ea spunea: - *Poate a da Domnul și voi ajunge și eu și voi avea ani de pensie și voi avea și eu sursa mea de existență.* Prin implicarea contabilului de la colhoz, el făcuse studii la Bender, era om cu studii, știa legile, știa toate celea și el s-a interesat și iau răspuns că într-adevăr este așa lucru pentru nevătători. Și contabilul s-a oferit s-o ajute, a strâns documentele necesare care trebuiau pentru ca s-o aranjeze la lucru. Și s-a dus la lucru. Nu sunt sigură dacă a lucrat ceva timp, știu doar că în urma controlului medical s-a depistat că este bolnavă de plămâni și n-au primit-o la lucru”.

La spitalul din Dîngeni: „Au trimis-o să se trateze în spital. Și aici, pe această fotografie [Foto 1], ea se află în spitalul din satul Dîngeni, r-nul Ocnîța, anume acolo se afla spitalul pentru bolnavii de plămâni. Ea a stat internată în spital și apoi un an de zile s-a simțit tare bine. Dar, situația nefiind bună medicul i-a propus și i-a zis: - *Dacă vrei, eu am posibilitate să te țin aici, în spital. Rămâi la noi pentru că aici tu ești îngrijită. O să-ți dea mâncare de 3-4 ori pe zi, aici au să-ți spele hainele, aici nu-ți va fi rău. Rămâi aici.* Și ea a stat mulți ani acolo, îmi pare că vreo opt ani²³. Mama se ducea o dată, sau de două ori pe lună și o vedea, îi mai ducea mâncare de acasă. În spital era îngrijită și a stat mult timp. În timpul cela, doamna medic șef²⁴ s-a stăruit, s-a interesat și i-a făcut pensie socială, că primea pe atunci 12 ruble, primea puțin. Nu era o pensie din lucru în baza vechimii de muncă, era o pensie minimală, pensie socială. Și ea i-o strângea toată. În sfârșit când Sofia a vrut să vină acasă a auzit că s-a deschis ceva de lucru pentru nevătători în raion, la Dondușeni. Și-i spune doamnei medicșef: - *Eu vreau să mă eliberați, să mă duc acasă deoarece este de lucru în apropiere de casa*

²³ Cronologic de la mijlocul anilor '70 și până la începutul anilor '80 ai secolului trecut.

²⁴ Nina Gardașevici a îndeplinit funcția de medic-șef al spitalului din Dîngeni în perioada anilor 1959–1991.

Fig. 1. Sofia Cojocari la spitalul din s. Dîngeni: prima din față. Fotografie din albumul familial al Mariei Rusu

mea. Și doamna doctor i-a strâns toți banii pentru anii petrecuți în spital și i-a dat la mână și Sofia a venit acasă”.

La lucru cu nevăzătorii: „Și noi am aranjat-o la Dondușeni [în satul Dondușeni]. Era pe dânsii mai mare, șef pe orbii iștia, un fel de brigadier, unul [Grigore] Podufalinăi, originar din satul Tîrnova. Lucrau undeva sub 20 de persoane nevăzătoare. Lucrau în fosta școală din sat, aveau camere unde dormeau bărbații aparte, respectiv camere unde dormeau femeile aparte. Era și cameră unde lucrau. Lucrul lor era axat pe cablajele electrice: cabluri de la fierul de călcat, de la plita electrică. Pentru cablurile cu două fire făceau verigute pentru a le instala la aparatele respective. Le-au dat de lucru ca pentru nevăzători. Și ea a lucrat acolo timp de 12 ani”.

Contabilul Ilie Concescu: „Pe atunci nu o ajutau nimeni din autorități, unica persoană care s-a implicat și a ajutat-o a fost contabilul din colhoz, Ilie Concescu, el trăia peste drum de părinții mei. Eram vecini și trăiam bine, era lumea bună la inimă, prietenoasă, de ajutor. Mama a stat de vorbă cu dânsul și-i spune: - *Iaca așa și așa*. Sofia mai mult stătea la noi. Da el zice: - *Am auzit că este lucru pentru nevăzători la Bender. Mă voi interesa și ce documente trebuie. Dacă va fi posibil noi o vom aranja la lucru*. Și datorită lui a fost identificată această posibilitate de a se angaja”.

Descântatul: „A învățat să descânte, probabil de a bunicile ei, anume de la bunica cei ucraineană, ea a fost bunica de pe tata lor. Și ea știa descânțece, ei erau tare religioși, știau toate sărbătorile și eu într-o măsură oarecare am învățat de la dânsa, prin ce îmi povestea. Îmi spunea toate sărbătorile care nu se schimbă data și le-am memorizat.

Ea descânta copiii *De spăriet*, *De deochi*, *De răul lor*, adică când copilul plângea, se scula noaptea din somn și plângea fără nicio pricină. Ea spunea că „Eu îl descânt *De răul lor*”. Zicea în glas, dacă vrei să auzi ea putea să vorbească și mai tare. Dacă nu vrei să auzi ea zicea încetișor, descânta încetișor, cu cuvinte și-i puneă copilului mâna pe cap. Veneau la ea nu numai copiii, veneau și maturi. *De deochi* îi descânta pe copiii când plângeau fără motiv. Am auzit că descânta copiii în sat și Tanti Olea, soția lui Iacob Cotorcea. Noi am trăit la părinți, pe aceeași stradă, peste patru case de Tanti Olea. Nana Sofia descânta și de luat mana la vaci, descântecul acesta l-a deprins de la un om în vârstă din sat. Ea s-a interesat de tot descântecul, în întregime, în ce constă. Spunea gospodarului cu pricina să-i aducă oleacă de țărâțe și apă neînceptută de la fântâna, să aducă o căldare de apă și să ia într-un borcan oleacă de apă. Agheasmă ea avea în permanență. La fiecare sărbătoare când se făcea agheasmă ne duceam la biserică, ea ne dădea un vas și-i aduceam și ei, să aibă în casă.

Ea îi descânta pe toți, și pe cei din familie, ne punea mâna pe cap și noi ședeam chitic și ascultam. Ne descânta oleacă mai tare ca să se audă ce zice, dar mai mult șoptea cuvinte frumoase, înțelegeai tot ce vorbește. Ne descânta încetișor, și apoi ne lua cu vorba, ne întreba una, alta. Simțeam o îmbunătățire, poate psihologic era o alinare. Apoi mergeam acasă.

La descântat aprindea vreo două-trei *sărnice*²⁵, le punea în formă de cruciță, le punea în apa ceea. Ne spunea să aducem oleacă de apă neînceptută, turna oleacă de agheasmă și apoi aprinde vreo două crucițe și le stingea în apa ceea. Țin minte că spunea texte frumoase: *Să ajute Maica Domnului, / Să ajute Isus Hristos!*"

În „alfabetul Braille”: „Ea avea o memorie tare bună, ce auzea din auzite ea memoriza și gata, ea ținea minte. Când lucra la Dondușeni, exista o organizație, asociație care au vrut să-i învețe carte în alfabetul pentru nevăzători, în alfabetul Braille. Și ea începuse să învețe deoarece când venise odată acasă, a venit cu cartea ceea și-mi arăta cu semne alfabetul și cum se învață. Sofia vorbea în română, rusa nu o vorbea, de înțeles o înțelegea unele cuvinte, nu chiar tot”.

„Ori ziua, ori noaptea”: „Sofia era o femeie mai mult ca aurul, era bună la inimă, era o femeie milostivă, ea îți da din ultima bucățiță. Cineva dacă îi aducea, noi eram copii, ne duceam la dânsa, ea nu mânca, strângea pentru ai servi pe nepoței când vor veni în vizită. Era grijulie, de fiecare întreba ce face acela, ce face acela, s-a însănătoșit? Dacă era poate vreo unul micuț bolnav. Era un om foarte grijuliu, memoriza totul foarte bine. Cânta noaptea. O întrebam de ce lucrează noaptea, mai ales toamna prin grădină la curățit popușoi? Ea îmi zicea: - *Da pentru mine e totuna, ori ziua, ori noaptea dacă eu nu văd.* Și cât lucra cânta, își cânta soarta ei și năcazul, a familiei fiindcă a rămas fără mamă de micuță. Fratele ist mai mic când a murit mama lor dreaptă, el avea un an de zile și ea l-a crescut, ea pe toți i-a ridicat. Și cânta cântece de jele, își cânta necazul ei și a familiei întregi. Când mergea lumea pe drum și o auzeau, se opreau în loc și o ascultau. A fost un om cu calități pozitive, la ea nu pot să vă descriu calități negative. Nu era nervoasă”.

Chipul și ținuta: „De statură, avea aproximativ 1,65 m în înălțime. Avea niște mânute finuțe, *molcăluțe* ca la un copil. La față, nu avea defel globii oculari, erau gropițe și pleoape. Avea o față rotundă, avea pielea deschisă, era mai blondă, avea un păr lung, foarte frumos. Îmi plăcea mult să o aduc la mine acasă, mai ales de sărbători. Dacă cădea o sărbătoare duminică, o aduceam de vineri seara, o băiam, o pieptănam, tare îmi plăcea să mă ocup cu părul ei, îl făcea cosițe și îl strângea așa pe cap. Îi spălam hainele. Se îmbrăca cum era pe vremurile celea, rochie mai rar, mai mult iubea în fustă și în bluză. Erau haine de *baică* naturală, din materiale naturale, de *șitișor*. Noi ne stăruiam să-i facem cadouri, cu ocazia unei sărbători, ceva *noușor* și ea le păstra cu multă grijă. Când mergeam la ea și duceam ceva din haine îi spuneam să îmbrace în fiecare zi, dar ea strângea haina și o păstra pentru a o îmbrăca de o anumită sărbătoare”.

O întâmplare: „Mă duceam sâmbăta când ea era singurică acasă, mă duceam să-i fac curat, îi scoteam afară, îi scuturam ce avea pe jos, așternuturile, ștergeam podeaua. Era o casă bătrânească în care era muruit în fața casei cu lut. Ștergea colbul ea singurică. Îi făceam curat, îi așterneam. Odată mi s-a întâmplat așa o întâmplare: - *Eu Nana ți-am făcut tot, mă duc acasă că e sâmbătă.* Și-am ajuns acasă. Mama a gătit mâncare și-mi zice: - *Hai fuga înapoi, du-te și-i du mâncare.* Când m-am dus, da ea a deșternut tot și a așternut așa cum ei îi plăcea, cum știa ea. Eu aveam alte gusturi, diferite. A deșternut totul și a așternut din nou după cum era ea deprinsă, cum ea ținea minte. Își făcea totul de una singură, spăla vesela, făcea mâncare, focul făcea, noi îi duceam de foc. Ea știa unde se află totul, noi voiam să o

²⁵ Chibrituri.

ajută, să aibă acolo totul în casă. Ea de multe ori se lovea la cap, într-o parte, în alta, dacă nu vedea... Noi îi duceam totul ca ea să aibă acolo pe loc. Ea aprindea singurică focul, știa cum trebuie de aprins, cât trebuie de pus pe foc, cum trebuie să închidă ușița, era tare atentă în privința asta”.

Icoana: „În casă avea icoană, așa o icoană cât jumate de perete, icoană de cândva, de la bătrânii ei. De fiecare dată ea se scula dimineață, se spăla. Uneori eu dormeam la dânsa, îmi povestea din străbunii ei, ce a apucat. O rugam de multe ori pe mama să-mi permită să dorm la Nana Sofia. În fiecare dimineață după ce se spăla ea se ducea înainte la icoană, știa unde-i icoana, se ducea pe *achipuite*, zicea Tatăl Nostru, își făcea cruce, undeva vreo zece minute se ruga.

Eu niciodată nu am luat-o la biserică. Preotul când umbla prin sat intra pe la dânsa prin casă, ea era tare mulțumită. Mai ales dacă era vorba de sărbătorile de Paște, de sfințire, ea nu mânca, putea să nu mănânce și o zi, și două și trei, respecta cu strictete regulă bisericească”.

„Nu era vremea banului”: „Pe vremea ceea nu era vremea banului, cum se zice. Da, îi aduceau de mâncare, care și ce putea, ea nu ținea nimic pe lângă casă, nu putea să îngrijească nici de păsări, nici de altceva. Mă rog, care-i aducea poate câteva ouă, care o bucățică de brânză, care o sticlă ori un borcan de lapte. Vremea banului nu era ca să-i plătească. Dacă cocea cineva îi ducea vreo două plăcinte. Și o broboadă puteau să-i ducă, ori un ștergar. Așa eu am văzut, dar altceva nu”.

Descântatul plantelor: „Ea simțea mirosurile plantelor, dar mama se ocupa cu plantele. Mama împreună cu Tanti Olea [Olga Banuh] se duceau, mai ales de Duminica Mare, se duceau la pădure și strângeau deoarece ele știau plantele acestea: cinci degete, pojarniță, romaniță, sovârv. Se duceau și strângeau și apoi ieșeau în marginea pădurii, se așezau jos și Tanti Olea le „soroșe”, adică le descânta ca în timpul când va trebui să descante ca ele să dea efect. Asta de la mama am auzit. Nana Sofia nu se ducea la pădure și noi nu o luam la drum așa de departe. Mama când strângea plante medicinale îi ducea și Nanei Sofia”.

Cu colindatul și uratul: „La sărbătorile de iarnă, cu colinda și uratul, Nana Sofia îmbla cu frații cei mai mari. Înainte cu colinda, cu uratul umblau nu numai copiii, umblau și băieți, fete, adolescenți, chiar și familii tinere căsătorite. Și ea îmbla cu surorile de la a doua mamă, una născută în 1950 și alta în 1952, Vera și Tamara, ultima mergând împreună cu soțul la construcția BAM-ului s-a îmbolnăvit și a murit. Vera a rămas aici, a lucrat în colhoz, s-a căsătorit în satul Dondușeni, are copii, după soț poartă numele de familie Păpușă. Țin mite că deja când întuneca afară ea le zicea: - *Luați-mă și pe mine!* Ele se duceau ca să-i ție companie. Da toată urătura o spunea ea, era o urătură lungă, tare frumoasă și interesantă, eu n-am putut s-o memorizez.

Ea asculta radioul, pe atunci nu erau întrebări de politică cum e acum, atunci erau emisiuni frumoase, mai ales teatrul la microfon, emisiuni cu cântece, muzică. Ea memoriza foarte bine, auzea doar odată și memoriza, astfel a învățat multe cântece”.

Stima consătenilor: „Oamenii în sat o stimau pe Nana Sofia, măcar că ea nu vedea, mergea lumea pe drum și ea nu vedea, dar ea îi cunoștea pe cei cu care contacta mai des, le știa vocea, îi cunoștea pe voce cine au trecut pe drum. Ea a ținut strict sărbătorile, nu le-a lucrat. Când era cald ea ieșea afară la soare și ședea și se odihnea, era iarbă între casă și sarai. Ea ducea evidența sărbătorilor religioase și strict nu lucra în acele zile. Cine mergeau pe drum și o vedeau vorbeau cu dânsa și ea îi cunoștea după glas, în special pe vecini, pe cei din apropiere”.

Disperarea: „Avea de multe ori momente de disperare. Se întreba: - *De ce Dumnezeu mi-a dat așa soartă? De ce eu am fost așa de necăjită și amărâtă? De ce anume eu sufăr?*

Cu așa mod de viață, cu așa necaz, să zicem că o boală, se ameliorează, se tratează, dar asta a fost..., că a pierdut vederea nerestabilit. Și era amărâtă pe viața ei, că nu vede: - *Cum toată lumea-i ca lumea da eu de ce cu așa soartă m-am născut?* Atunci când s-a întâmplat era mai bine s-o lăsat așa cum era, avea de la sine să se trateze. Poate că-i da unele complicații, îi afecta un pic vederea, dar nu avea să piardă cu totul vederea. Nu știu cum au decis atunci, noi nu i-am apucat pe străbunei, nici pe bunica n-am apucat-o, ea a murit în 1947, pe vremea foametei, dar eu sunt născută în 1955 și n-am apucat-o. Sofia era amărâtă pe viața ei și pe soarta ei, mai ales că bunica a murit și bunelul s-a recăsătorit cu soție dea doilea și se mai iscau întrebări și probleme între copii. Acei erau de la o mamă iarăștilalți de la altă mamă, au fost foarte mari probleme în privința la asta. Și copiii au plecat în drumul lor fiecare, dar ea nu avea cum să meargă în altă parte decât să rămână în casa părintească. Și din cauza la toți ea suferea, se descărca pe dânsa, toate emoțiile...”.

Cancerul nemilos: „La al doisprezecelea an de când a început să lucreze s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă, de cancer. A lăsat lucrul și s-a internat în spital. Am îmblat la spital cât a fost posibil și la urmă boala a fost de nelecuit și cu asta s-a terminat toată cariera ei... A decedat acasă în satul Scăieni, la mama. Nana Sofia când a devenit neputincioasă, mama mea a îngrijit de dânsa. Nana Sofia este înmormântată în satul Scăieni, alături de părinții mei. Sunt înmormântați toți alături acolo, și bunelul, și bunica, și frații, și Nana Sofia, sunt toți acolo...” [Foto 8].

Foto 8. Mormântul Sofiei Cojocari. Fotografie de Snejana Racu (16 iulie 2023)

Concluzii: Viața și personalitatea Sofiei Cojocari a fost marcată de două boli cumplite, mai întâi la începutul vieții a orbit în urma unui tratament greșit al rujeolei, iar la o vârstă înaintată a fost răpusă de cancer. În pofida bolilor care i-au marcat întreaga sa viață, Sofia Cojocari a trăit 67 de ani în întuneric, nedeslușind nici umbre, nici culori, sesizând doar căldura razelor solare și bunăvoința oamenilor care o ajutau. A deprins meșteșugul descântatului pe auzite și pe *achipuite* de la bunicile ei și de la descântătoarele Baba Olea și Baba Dochîța. Ca regulă, descântătoare din sat erau numite de către săteni *babe*, dar, față de Sofia Cojocari nu era utilizată o astfel de titulatură, ea fiind cunoscută în comunitate ca „Sofia lui Andrei a lui Larie”. În pofida unor momente de disperare, a fost o personalitate puternică care a învățat din cele auzite poezii, cântece, colinde, urături și descântece. Meseria descântatului reprezenta pentru ea un refugiu, o alinare sufletească prin care îi descânta pe toți, dar în mod special pe copiii pentru care avea o afecțiune deosebită. Iar copii, la rândul lor, o priveau ca pe o zână tandră, grijulie și coborâtă la ei dintr-o poveste miraculoasă și totodată tristă. Lipsa vederii a determinat-o să-și fortifice memoria auditivă, auzul ei muzical și vocea inconfundabilă, melodioasă, rămânând în amintirea colectivă a consătenilor până în zilele noastre. A căutat în permanență să-și asigure prin muncă sursa sa de existență, lucrând pe la vecini, angajându-se la mici întreprinderi specializate în oferirea locurilor de muncă pentru oamenii nevăzători. Dar, posibilitățile reale ale societății de atunci au fost mai mult iluzorii, oferind perspective limitate de habitat pentru oamenii nevăzători. În consecință,

Sofia Cojocari nu a avut posibilitate să frecventeze de mică școală, iar cititul, în baza alfabetului Braille, prin intermediul pernuțelor degetelor sale „*molcăluțe* ca la un copil” a început să-l învețe abia în ultimii ani ai vieții sale tragice, marcate de multă suferință, durere, înțelepciune, speranță și credință în mântuirea sufletului său neprihănit și inocent.

Indice de subiecți chestionați:

Cotorcea Larisa (a.n. 1954), s. Scăieni, r-nul Dondușeni, RM

Popovici Gheorghe (a.n. 1952), s. Scăieni, r-nul Dondușeni, RM

Rusu Ion (a.n. 1929), s. Scăieni, r-nul Dondușeni, RM

Rusu Maria (a.n. 1955), s. Scăieni, r-nul Dondușeni, RM

* Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale” / 20.80009.1606.02.